

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Vol. XXXI, Núm 1
ENERO-MARZO, 2025

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Revistas científicas: Aproximaciones a su gestión y fortalecimiento desde las políticas públicas en América Latina*

Hernández García de Velazco, Judith Josefina**
Chumaceiro Hernández, Ana Cecilia***

Resumen

En el ecosistema de la generación y divulgación del conocimiento, existen unos órganos difusores que esparcen desde la fuente a los destinos los contenidos producidos en diversos modelos de investigación, reflexión, revisión, siendo las revistas científicas seriadas y periódicas, la expresión de mayor rigurosidad científica por sus sistemas e interacciones. En esas publicaciones, los editores, autores, lectores, evaluadores, participan de los diferentes procesos y subprocesos editoriales, en continua aportación humana, implicando las responsabilidades concomitantes que se articulan en cada fase de interacción (evaluación, impacto, publicación, accesibilidad, otros). En ese orden de ideas, el objetivo planteado consiste en analizar los constructos implicados desde el contenido publicado, su impacto en el conocimiento, así como las políticas públicas que se generan para fortalecer las gestiones editoriales. Esta aproximación, se realizó desde el enfoque cualitativo, interpretativo, de análisis documental y bibliográfico, con una comparativa regional focalizada, resultando que para fortalecer la gestión de las revistas científicas se han aplicado algunas políticas públicas por parte de los países de México, Brasil y Colombia, concluyendo, que estas políticas han sido articuladas de manera efectiva para mejorar algunos procesos y subprocesos de gestión editorial pero quedan temas importantes para coadyuvar en perspectiva a las tendencias científicas mundiales.

Palabras clave: Revista científica; conocimiento; gestión; publicaciones; políticas públicas.

* Este artículo se relaciona teóricamente con el proyecto de investigación: "Plan de fortalecimiento científico y editorial de las revistas indexadas en Publindex de la Universidad de la Costa con miras a la clasificación en WOS(JCR) o SCOPUS y posicionamiento en cuartiles de las ya incluidas en estos IBC". Código 95606. Convocatoria 1041-2022, financiado por el MinCiencias. Colombia.

** Doctora en Ciencias Sociales mención Gerencia. Certificado Posdoctoral en Estado, Políticas Públicas y Paz Social. MSc. en Administración de Empresas. Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas, mención Ciencias Políticas. Politóloga. Investigadora Senior, Profesora Titular y Editora en jefe de la Revista Jurídicas CUC en la Universidad de la Costa (CUC), Barranquilla, Colombia. E-mail: jhermand86@cuc.edu.co; lasanans23@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5621-9496> Autora de correspondencia.

*** Doctora en Ciencias Políticas. Certificado Posdoctoral en Estado, Políticas Públicas y Paz Social. Especialidad en Gerencia Tributaria. Licenciada en Administración, mención Gerencia Industrial. Investigadora Senior, Profesora Titular y Editora en jefe de la Revista Económicas CUC en la Universidad de la Costa (CUC), Barranquilla, Colombia. E-mail: achumace@cuc.edu.co; anachuma@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8539-2853>

Scientific journals: Approaches to their management and strengthening from public policies in Latin America

Abstract

In the ecosystem of knowledge generation and dissemination, there are disseminating bodies that spread from the source to the destinations the content produced in various models of research, reflection, review, being the serial and periodical scientific journals, the expression of greater scientific rigor due to their systems and interactions. In these publications, editors, authors, readers, evaluators participate in the different editorial processes and subprocesses, in continuous human contribution, implying the concomitant responsibilities that are articulated in each phase of interaction (evaluation, impact, publication, accessibility, others). In this order of ideas, the objective raised is to analyze the constructs involved from the published content, its impact on knowledge, as well as the public policies that are generated to strengthen editorial management. This approach was carried out from a qualitative, interpretive, documentary and bibliographic analysis perspective, with a focused regional comparison, resulting in the fact that in order to strengthen the management of scientific journals, some public policies have been applied by the countries of Mexico, Brazil and Colombia, concluding that these policies have been articulated effectively to improve some processes and subprocesses of editorial management, but important issues remain to be addressed in order to contribute to global scientific trends.

Keywords: Scientific journal; knowledge; management; publications; public policies.

Introducción

Las revistas científicas seriadas y periódicas, dentro del ecosistema de construcción, contribución, y divulgación de las ciencias, conglomeran un cumulo de interacciones entre los diferentes actores que se relacionan; desde los autores, lectores, evaluadores, editores, quienes participan de los diferentes procesos y subprocessos editoriales, que aunque en el conocimiento de la generalidad pareciera un sistema de pocas entradas y salidas, por el contrario, implica rigurosidad científica, varios procedimientos, diferentes revisiones, con la respectiva continua y amplia participación humana desde las responsabilidades concomitantes que se articulan en cada fase de interacción.

Estas conexiones, implican de manera sintética, las vertientes que se generan en el sistema; una corriente, vinculada a los contenidos mismos de los manuscritos desde los temas de fiabilidad y confiabilidad

epistemológica-metodológica, el impacto y contribución al área del conocimiento, revisiones editoriales y de los árbitros o evaluadores; la otra vertiente, la que transversa toda la práctica desde la ética de las investigaciones, las buenas prácticas en las autorías, la reproductibilidad, reutilización de los resultados, el compromiso editorial con la ciencia; y, una tercera vertiente de sostenimiento del sistema, que depende de la gestión de los editores, de los recursos humanos y técnicos que se disponen, así como de los financiamientos internos, externos, privados y públicos, para mantener esa circulación del conocimiento.

Relacionado con todo lo anterior; contenidos de impacto, gestión editorial, ciencia abierta, responsabilidad científica, medios de divulgación y difusión, fondos y finanzas, todos aspectos de amplia aplicación e importante discusión en el esquema de producción del conocimiento, pero que se redimensiona como objeto de este artículo

en lo concreto al estudio de los constructos implicados desde el conocimiento, revistas científicas, la calidad de los contenidos que se publican, así como la identificación de las políticas públicas que se han generado en Latinoamérica para fortalecer las gestiones editoriales de revistas científicas, desde la revisión bibliográfica y el análisis comparativo.

1. Fundamentación teórica

La discusión se centra en los aspectos intrínsecos y extrínsecos que interactúan para la gestión de una revista científica, entre los mismos se mencionan; conocimiento, gestión, divulgación, difusión, contenidos de impacto y políticas públicas de fortalecimiento para las mismas.

1.1. Conocimientos y gestión del conocimiento científico

El conocimiento como acervo intelectual, científico, social, organizacional, empresarial, particular o general, es la contribución al mundo que realizan los creadores, en cuanto a mejoras, propuestas, innovaciones, aplicaciones, construcciones teóricas, entre otras, que deben ser transmitidos efectivamente como aportes para garantizar su alcance e impacto en el mundo.

El conocimiento se asocia al desarrollo, y se dice que cuando más conocimiento tiene una nación más habilidosa es para su desarrollo social y económico, siendo definida por un insumo del valor agregado como es el conocimiento, expresado en los aportes intelectuales que realizan tanto los investigadores, trabajadores, incluso los ciudadanos, en su órbita de accionar, sea a las empresas, organizaciones y sociedades. (Hernández, 2022, p. 1-2)

En ese orden de ideas, la sociedad del conocimiento parte de una construcción en tres dimensiones: Ontológica, epistemológica, y metodológica, por lo que se derivan diversas creaciones que de cualquier forma generan, comparten y transmiten conocimientos para usarlos y que beneficien al entorno de

su aplicación, bien sea como producción intelectual, bienes, servicios, ciencia, tecnología (Rodríguez y Camejo, 2020; Charris, Orozco y Torres, 2022).

Se generan estadios de conocimiento y de entorno para su intercambio con características específicas según quienes le generan y quienes le consumen, el uso intensivo del conocimiento y la información es preponderante, pasan al plano estratégico junto a la disponibilidad de otros factores intervinientes para el desarrollo humano.

Entonces, se organizan y manifiestan sociedades del conocimiento con diferencias sustanciales para el avance y bienestar de las personas. El conocimiento científico y la ciencia, dada esa diversidad de aplicación y las diferenciaciones entre sociedades, enfrentan importantes desafíos; los incesantes avances cibernéticos, la inteligencia artificial, biotecnología, los cambios climáticos, los recursos hídricos, la sostenibilidad de la democracia como sistema político, entre otros, los cuales revolucionan todos los contextos, maximizando las repercusiones a escala particular pero también global.

La gestión de esos conocimientos sería reconstruir, crear conocimientos para llevarlos a la sociedad desde su origen y destino, para esparcir su contribución teórica y práctica de forma sistémica (Mendivel et al., 2022). De allí el rol de las revistas científicas, en el entendido de la diseminación de conocimiento científico, productos y resultados de investigaciones, como difusoras y divulgadoras del conocimiento, para ser apropiados y reproducidos en cualquier tejido social, lo que se reconoce como la transferencia y trascendencia de la ciencia.

En tal sentido, como lo expresa De-Moya-Anegón (2020), las revistas científicas son el instrumento para alcanzar la calidad del conocimiento científico y su acreditación frente a las comunidades y las instituciones, es decir, en las publicaciones científicas se conectan los autores con revisores para que alcancen un consenso respecto a un nuevo conocimiento, configurando así la fase final de la investigación misma. Derivando en el

impacto que tal conocimiento tenga para la ciencia y respectivas áreas.

1.2. Revistas científicas en su contexto

Las revistas científicas se definen descriptivamente en su capacidad de transmitir conocimiento a diferentes audiencias lectoras que consumen sus contenidos, como dispositivos de divulgación y difusión. Desde una perspectiva epistemológica, se asumen las revistas científicas desde la interpretación del mundo en construcciones compartidas por comunidades científicas, en diferentes ámbitos humanos, desde las diversas ciencias tanto las fácticas, formales, naturales, o sociales, y según su sistema de evaluación y posterior comunicación.

Históricamente las revistas se han cimentado desde las diferentes aplicaciones, evoluciones y avances científicos, desde la variedad de métodos, con la organización del conocimiento disciplinar respectivo, de manera concomitante a los modelos de cada momento, coincidentes al *status quo* o de grupos referenciales, como también de los saltos paradigmáticos recurrentes y de la penetración del progreso científico. En conjunción con realidades y necesidades en cada momento, avances y retrocesos, retrocesos y avances que se hacen desde la lógica racional de los descubrimientos, adaptaciones, actualizaciones, que son replicados y compartidos desde estos canales difusores en las diferentes configuraciones de las sociedades del conocimiento.

Los fines de una revista científica se diversifican, por diversas razones; gestionan conocimiento, publican resultados, revisiones, reflexiones, son órganos que colaboran con el posicionamiento de quienes participan en su construcción, con comunidades que comparten sus significados, definen y legitiman campos de estudio, incluso, proporcionan datos para la construcción de indicadores de evolución de la ciencia, de índices bibliométricos con los que la política científica de países y regiones se miden según sus resultados. En definitiva,

fines y responsables del proceso editorial interactuando para alcanzar la alta calidad científica de las publicaciones e índices bibliográficos importantes (Corera-Álvarez y Molina-Molina, 2016; Alperin y Rosemblum, 2017; Deroy, 2022; Harrington-Martínez y Martínez-Padrón, 2023).

Como vehículo de comunicación hay que definir sus alcances en torno a su reproducción; en un sentido, se difunden los resultados de las investigaciones para las discusiones y aceptación de las comunidades científicas (pares); y también, como divulgación, cuando se disemina el conocimiento científico para la apropiación social, cuando se produce efectivamente el impacto de las contribuciones para la gente.

1.3. El alcance y el impacto de los contenidos científicos

Difusión y divulgación, aristas del proceso científico editorial, diferentes en cuanto a la información y alcance. De cualquier manera, su alcance, impulsa la distribución pública de los resultados de investigación de forma deliberada; de tal manera, que cualquier persona pueda acceder libremente a los conocimientos universales en sintonía con una ciencia más democrática. Y esto pasa también por el papel de los Estados y de los gobiernos para compartir el conocimiento y los avances de las ciencias a través de la ejecución de políticas públicas para estos fines (Vizcaino-Verdú, De-Casas-Moreno y Contreras-Pulido, 2020; Morales, 2021; Guedes y Negreiros, 2023), que fortalezcan el sistema científico, la investigación y a los órganos de difusión y divulgación.

La rigurosidad científica en cuanto los métodos, instrumentales aplicados, los resultados obtenidos, son elementos de consistencia para exponer y presentar un manuscrito, la calidad de dichos contenidos se mide por su contribución, por las buenas prácticas de publicación (integridad científica), el impacto, alcance, para las áreas del conocimiento, y en su publicación.

Los contenidos científicos previamente a su publicación son revisados exhaustivamente por parte de los editores (editor en jefe, editor-director, coeditores), desde su inicio hasta su conclusión, además, de la participación de los árbitros como evaluadores y expertos temáticos; por su parte, los autores postulantes, tienen que presentar una producción honesta, transparente, que plantee ideas originales e imparciales, sistematizada epistemológica y metodológicamente, con datos fidedignos y resultados transferibles, replicables, por otros investigadores y en otros contextos.

Los autores tienen la responsabilidad directa de cuidar la originalidad del contenido de su manuscrito, siendo producto de resultados de procesos de investigación, la transparencia de la participación y contribución particular de los autores, la rigurosidad de los métodos aplicados. Porque, producir conocimiento es el compromiso, pero también es el reto de generar la confianza en los científicos, entre ellos (mutuamente), y con las sociedades (Committee on Publication Ethics [COPE], 2023; Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2021; Colciencias, 2018).

De igual manera, los equipos editoriales de las revistas, revisores, árbitros e instituciones, deben velar por la gestión de publicar contenidos que contribuyan con calidad al conocimiento y con garantías de la ética científica. Todo lo anterior con el propósito medular de cumplir con la ética de las publicaciones y con las buenas prácticas científicas, para lo que incluso, existen; códigos, organismos, comités, manuales, acuerdos, entre otros, de carácter institucional, local, regional e internacional, como el *Committee on Publication Ethics* (COPE), oficinas de integridad científica como la *Office of Research Integrity* (ORI), consejos editoriales como el *Council of Science Editors*, entre otros.

Asimismo, se han derivado propuestas mundiales como la de Ciencia Abierta que la UNESCO (2021), ha planteado con el propósito de reducir las brechas de la desigualdad científica, impulsar prácticas

abiertas, colaborativas, transparentes, mejorar la reproductibilidad, el impacto de las ciencias, y en consonancia con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la finalidad de mejorar el bienestar de las personas, el desarrollo social y económico a nivel mundial, con los siguientes valores:

a. Calidad e integridad: La ciencia abierta en sintonía con la libertad académica y los derechos humanos, favoreciendo investigaciones de alta calidad, el uso de múltiples fuentes de conocimiento, la aplicación en la variedad de métodos y los resultados de la investigación, todos compartidos, para una mayor transparencia, control y reproductibilidad.

b. Beneficio colectivo: Como bien público mundial para beneficiar a la humanidad en su conjunto, para ello, el conocimiento científico debería estar disponible abiertamente y sus beneficios deberían ser compartidos universalmente, para la igualdad de oportunidades, con una ciencia inclusiva, sostenible y equitativa.

c. Equidad y justicia: Para contribuir con la equidad entre los investigadores de los países desarrollados y los países en desarrollo, favoreciendo el intercambio justo y recíproco de las aportaciones y los resultados científicos, así como la igualdad de acceso al conocimiento científico.

d. Diversidad e inclusión: La ciencia abierta debería abarcar una diversidad de conocimientos, prácticas, flujos de trabajo, lenguas, resultados y temas de investigación, inclusión y responsabilidad.

A nivel local país, en Colombia, existe la Política Nacional de Ciencia Abierta, que busca transformar el ecosistema científico del país hacia un modelo más abierto, que promueve la transparencia, visibilidad y reutilización de datos de manera transparente, colaborativa e inclusiva (Ministerio de Ciencias [Minciencias], 2022).

Derivando en la operatividad del sistema científico y las publicaciones, los retos de la sostenibilidad de las revistas científicas se debaten frente a dinámicas ineludibles; los elementos éticos de los contenidos con las

buenas o malas prácticas de los autores, el sistema de evaluación de expertos (escasez de árbitros), los financiamientos y fondos (públicos y privados) de manera directa, la inteligencia artificial, el desempeño científico de los editores y equipos editoriales para ejecutar sus funciones, en la concreción de la misión estratégica de transmitir conocimientos de manera transparente, general y expedita.

1.4. Políticas públicas en el alcance científico

Los gobiernos a través de su gestión operativa (administrativa) dentro de un Estado desempeñan un papel crucial en la sociedad contemporánea, las instituciones gubernamentales estructuran el modo de asociación de un país a través de normativas jurídicas y administrativas. La creación de estas normativas parte de un proceso que regula aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales, que buscan facilitar la interacción entre diversos actores sociales (Röth, 2003; Chumaceiro et al., 2013; Castro y Gómez, 2021; Chumaceiro, Hernández y Velasco, 2023).

Este proceso en los últimos tiempos se ha visto influenciado por el concepto de “gobernanza” y/o “buen gobierno”. La gobernanza, es una forma de gobernar cooperativa, donde el Estado ya no ejerce autoridad plena, sino que facilita negociaciones y consensos mediante redes para generar políticas públicas (Mayntz, 2001; Bai et al., 2024; Fritz et al., 2024). Este enfoque cubre las necesidades de todos los actores sociales y promueve la participación en la toma de decisiones y la gestión de políticas públicas consientes y adheridas a las realidades del entorno.

Ahora bien, las políticas públicas son el resultado tangible o simbólico de las actividades gubernamentales (Kauffer, 2002; Bentancur, Bidegain y Martínez, 2023). Por medio de ellas se gestionan las acciones de las autoridades y abordan necesidades sociales mediante la redistribución de recursos y la

promoción del bienestar general. Las políticas no solo tienen un impacto material, sino que también juegan un rol simbólico al definir qué acciones se toman y cuáles se omiten, influenciando así las percepciones y valores de la sociedad (Thoenig, 2019).

Para ser efectivas, las políticas públicas deben ser formuladas con la participación de múltiples actores (Muller, 2010; Ordoñez, 2024), incluyendo organizaciones civiles, públicas, privadas, con y sin fines de lucro. Estos actores no solo contribuyen a la formulación de políticas, sino que también participan en su ejecución y evaluación, asegurando así una gestión más completa y diversa de los intereses sociales.

El objetivo último de las políticas públicas es mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo equitativo en sus múltiples dimensiones: Social, económica, política, ambiental, cultural, incluso científica. Esto implica no solo la distribución justa de recursos, sino también el fomento de un entorno que favorezca el bienestar, inclusión, el acceso, y que sea sensible a las necesidades diferentes y cambiantes de la sociedad. Además, que exprese a través de la capacidad que tiene un gobierno de articular los elementos técnicos de la política con los elementos políticos de decisión (Hernández et al., 2018), para su efectiva gestión.

En ese sentido, se revisan las políticas públicas generadas para el desarrollo, sostenimiento y fortalecimiento de los sistemas de investigación y publicaciones científicas en 3 países latinoamericanos: Colombia, México y Brasil.

2. Metodología

Desde un paradigma cualitativo, del nivel de comprensión de una investigación bibliográfica documental además de comparativa, se aproximó: Primero, la discusión a través de recolección, recopilación y selección de la información, es decir, se identificaron, seleccionaron y articularon las construcciones teóricas de las temáticas

tratadas (conocimiento, contenidos, revistas científicas, políticas públicas), a través del arqueo de fuentes con su respectiva revisión, cotejo e interpretación, para relacionarlas según las abstracciones referenciales.

Segundo, para identificar políticas públicas como contextualizaciones prácticas en Latinoamérica, se revisaron a través de una aproximación comparativa regional, focalizada en experiencias concretas a las temáticas referidas en México, Brasil y Colombia, siendo México y Brasil países precursores en sistemas de revistas con acceso abierto a nivel mundo con LATINDEX en 1994 y SciELO en 1998, respectivamente, incluyendo a Colombia como referente espacial y de aplicación de políticas públicas para el sostenimiento de Revistas científicas. En definitiva, se consideraron aquellas políticas públicas aplicadas en estos países para los fines de creación, sostenimiento, mejoras de procesos y subprocesos de la gestión editorial de revistas científicas.

3. Resultados y discusión

3.1. Políticas públicas para las revistas científicas en Latinoamérica

A efectos de esta revisión, la delimitación de la política pública se circunscribe a la evaluación y fortalecimiento de las revistas científicas, es decir, políticas públicas que propenden al mejoramiento y calidad de las revistas y de la gestión editorial.

Con referencia a lo anterior, se centra el barrido de las políticas públicas en tres países: Colombia, Brasil y México en perspectiva comparativa, con el fin de identificar las relaciones interconectadas, diferencias y semejanzas; asimismo, es focalizada en torno a los antecedentes históricos de estos países en su producción científica. Como señala Beigel (2019):

La década de 1990 [fue] la que protagonizó la expansión de este sistema regional de revistas gracias al apoyo del gobierno mexicano, con la creación de LATINDEX

en 1994 y del gobierno brasileño con la aparición de SciELO en 1998. Al poco tiempo llegaría REDALYC (2003), con lo que América Latina se consolidó como la vanguardia del acceso abierto y la ciencia como bien público a nivel internacional. (p. 4)

De la misma manera, como lo indica Colciencias (2016):

Los mayores avances en Colombia, específicamente para la medición del impacto de las revistas científicas nacionales, se han dado con la creación del Índice Bibliográfico Nacional (IBN) y del Sistema Nacional de Indexación y Homologación de Publicaciones Especializadas de Ciencia, Tecnología e Innovación (PUBLINDEX), los cuales han permitido el fortalecimiento y reconocimiento de las comunidades científicas nacionales a nivel local e internacional, han promovido la generación de productos de nuevo conocimiento, la generación de capacidades de CTel y la creación de redes colaborativas nacionales e internacionales. (p. 1)

En general hoy por hoy, en 2024, hay una declarada tendencia hacia las acciones de una política científica y tecnológica, como lo apuntan Nagao y Leite (2020), al evidenciar que las prácticas y políticas de Ciencia y Tecnología (C&T) de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señalan la sistematización de una nueva concepción de política de C&T, definida bajo la política de innovación, acentuada en la dimensión institucional y organizativa de los sistemas de innovación, con la creación de competencias y el desempeño organizacional.

Así, el fortalecimiento de las revistas científicas es crucial para el desarrollo científico y tecnológico de América Latina. En este contexto, Brasil, México y Colombia han implementado políticas públicas para apoyar a estas publicaciones. En este análisis comparativo, se muestran las principales iniciativas de cada país (referentes a algunas políticas emanadas en el S.XXI), y se identifican las áreas de éxito y los desafíos comunes.

a. Principales iniciativas de cada país

1. Políticas en Brasil

De acuerdo con Nagao y Leite (2020); y, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC, 2017), serían:

a. Política Nacional de Periódicos Científicos (PNPC): Implementada en 2008, la PNPC busca fortalecer la calidad y el impacto internacional de las revistas científicas brasileñas. La política ofrece financiamiento para la publicación de artículos, la capacitación de editores y la evaluación de revistas.

b. Índice de Revistas Científicas Brasileñas (*Qualis-Capes*): Este sistema clasifica las revistas científicas brasileñas en base a su calidad y relevancia. La clasificación *Qualis-Capes* es utilizada por las instituciones de educación superior para evaluar la producción científica de sus investigadores.

2. Políticas en México

Según Fernández y Guerra (2021); y, Universidad de Guadalajara (2024), destacan:

a. Programa de Desarrollo de Revistas Científicas (PDRC): El PDRC, ofrece financiamiento para la publicación de artículos, la capacitación de editores y la evaluación de revistas. El programa también brinda apoyo para la internacionalización de las revistas mexicanas.

b. Sistema Nacional de Información y Consulta de Revistas Científicas Mexicanas (SNIC): El SNIC, es una plataforma en línea que proporciona información sobre las revistas científicas mexicanas, incluyendo su clasificación, índice de impacto y áreas de cobertura.

3. Políticas en Colombia

Al respecto, Gómez-Velasco et al. (2020); y, la Resolución 0777 de 2022, indican las siguientes:

a. Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel): Esta política establece el marco general para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. La política incluye un componente específico para el apoyo a las revistas científicas.

b. Red de Revistas Científicas Colombianas (RedColciencias): RedColciencias, es una red de revistas científicas colombianas que ofrece apoyo para la publicación de artículos, la capacitación de editores y la evaluación de revistas (ampliar en <https://redcol.minciencias.gov.co/>). La red también brinda soporte para la internacionalización de las revistas colombianas.

c. Convocatorias de financiamiento para Fortalecimiento de revistas: Invitación a presentar planes de fortalecimiento de las capacidades institucionales relacionadas con la gestión editorial, la visibilidad y el impacto de las revistas científicas colombianas.

b. Áreas de éxito de las políticas públicas aplicadas

1. Los tres países han logrado un aumento significativo en el número de revistas científicas indexadas en bases de datos internacionales.

2. La calidad de las revistas científicas de los tres países ha mejorado considerablemente.

3. Las revistas científicas de los tres países han ganado mayor visibilidad internacional.

c. Desafíos comunes

1. La falta de financiamiento es un desafío común para las revistas científicas de los tres países.

2. La baja tasa de publicación en inglés es otro desafío común.

3. La falta de capacitación para editores y revisores es un obstáculo para la mejora de la calidad de las revistas.

Brasil, México y Colombia han realizado avances importantes en el fortalecimiento de sus políticas públicas de revistas científicas.

Sin embargo, aún quedan desafíos por superar. La colaboración entre los tres países puede ser beneficiosa para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como para la búsqueda de soluciones conjuntas frente a los desafíos comunes.

d. Oportunidades de mejora

1. Aumentar el financiamiento para las revistas científicas.
2. Promover la publicación en inglés.
3. Fortalecer la capacitación para editores y revisores.
4. Fomentar la colaboración entre revistas científicas de los tres países.

Significa entonces, que se han producido lineamientos estatales en América Latina a través de políticas y acciones públicas que han sido efectivas, también la gestión de los equipos editoriales científicos, editores, coeditores, quienes, tal como expresa Baiget (2020), por esa vocación de servir a la ciencia, de ser altruista y de ayudar a los demás, se pueda ascender en el círculo virtuoso de una revista. Efectivamente, la región ha logrado consolidar algunas experiencias significativas que le colocan en el escenario mundial de las publicaciones de alto impacto.

Sin embargo, se evidencia la persistencia de las desigualdades científicas, porque, en primer lugar, como aclara Beigel (2019), la publicación en circuitos *mainstream* desde la periferia no responde con el reconocimiento académico extraterritorial sino principalmente en el plano nacional, el prestigio global ha sido siempre más bien una excepción; y en segundo lugar, las maquinarias (con amplios recursos humanos, financieros, tecnológicos) de los grandes grupos editoriales que por su peso internacional determinan la primacía de sus publicaciones y del impacto cuantitativo.

Conclusiones

De manera general, se concluye; que las

revistas científicas en el marco de su gestión científica, técnica y operativa dependen de sus recursos humanos intervinientes, tanto editores, coeditores, coordinadores, evaluadores, autores, entre otros implicados; de sus sistemas, plataformas, tecnologías, herramientas de uso y aplicación; canales de difusión y divulgación; aunado a los temas de repositorios e indexaciones; todo un sistema de múltiples entradas y salidas, interconectado e interdependiente, que requiere permanentes actualizaciones y fortalecimientos.

Definitivamente, el fortalecimiento de las revistas requiere de inversiones económicas, que no son exclusivas a las instituciones de respaldo u organismos de soporte o de los individuos que la gestionan, sino que están conectadas con las políticas nacionales que operan reforzando la gestión y la contribución científica, que es el objeto primordial. El fortalecimiento a través de las políticas públicas, en conjunción con la responsabilidad científica, la ciencia democrática y la gobernanza de los sistemas de ciencia y tecnología de cada país.

En lo específico y focal, de identificar políticas públicas que se han generado para fortalecer gestiones editoriales de revistas científicas en América Latina, se confirma que en la región históricamente se han asumido estrategias y políticas estatales para el desarrollo de la ciencia y tecnología, exitosas en algunos casos donde la región se convirtió en un referente en proporción al afianzamiento de SciELO, REDALYC, y LATINDEX.

En los últimos años en el S.XXI, en Latinoamérica, en Colombia con precisión, se evidencian tendencias y modelos de fortalecimiento, alcanzando un significativo aumento de revistas científicas indexadas en bases de datos internacionales, mejorando la cuantificación de las revistas domésticas en tenor al resto del mundo, con el respectivo incremento de la visibilidad internacional, participación de autores del mundo, mejoras de la calidad de los contenidos y en las prácticas de las gestiones editoriales.

Sin embargo, los retos persisten, frente a las mismas dinámicas mundiales, de los

Estados a través de las políticas públicas y el acceso a los recursos para las investigaciones, esa competencia mundial es feroz en términos de inversión, lo que perpetúa las diferencias entre países y regiones en la calidad y acceso al conocimiento. Asimismo, las malas prácticas en las autorías de los artículos y en su propio contenido, merman los límites éticos que son necesarios para la credibilidad de los científicos, son comportamientos perniciosos que socaban a la Ciencia transparente y colaborativa.

En ese mismo orden de ideas, frente a la Inteligencia Artificial (IA) con sus diferentes herramientas como reto, se presenta un déficit significativo sobre la ética y las buenas prácticas en los contenidos, autorías, desde la IA y su afrontamiento internacional, surgen con urgencia estos temas de interés para futuras investigaciones que generen análisis y propuestas efectivas para sustentar la transparencia, integridad científica y responsabilidad en las publicaciones.

Para finalizar, las visiones ideológicas sobre la ciencia y el conocimiento científico de los gobiernos de turno, impiden y han impedido la creación efectiva, incluso el sostenimiento de política públicas de fortalecimiento para la generación y divulgación del conocimiento, en torno a un conocimiento de la gente y para la gente, democrático e inclusivo, sin distinciones, solo en coherencia con el propósito de transmitir para mejorar y alcanzar una mayor cobertura del bienestar general como máximo propósito científico.

Referencias bibliográficas

- Alperin, J. P., y Rozemblum, C. (2017). La reinterpretación de visibilidad y calidad en las nuevas políticas de evaluación de revistas científicas. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 40(3), 231-241. <https://doi.org/10.17533/udea.rib.v40n3a04>
- Bai, Y., Lu, C., Dong, X., y Li, Y. (2024). Role of collaborative governance in unlocking private investment in sustainable projects. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 699. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03175-2>
- Baiget, T. (2020). *Manual SCImago de revistas científicas. Creación, gestión y publicación*. Ediciones Profesionales de la Información S.L. <https://doi.org/10.3145/manual>
- Beigel, F. (2019). Indicadores de circulación: Una perspectiva multi-escalar para medir la producción científico-tecnológica latinoamericana. *Ciencia, Tecnología y Política*, 2(3), e028. <https://doi.org/10.24215/26183188e028>
- Bentancur, N., Bidegain, G., y Martínez, R. (2023). El estudio de las políticas públicas desde la Ciencia Política: Miradas latinoamericanas. *Gestión y Política Pública*, 32(2), 187-226. <https://doi.org/10.60583/gypp.v32i2.8127>
- Castro, E. G., y Gómez, R. (2021). El Contexto de las políticas públicas en materia de Derechos Fundamentales. *Cimexus*, 16(1), 33-52. <https://cimexus.umich.mx/index.php/cimexus/article/view/383>
- Charris, A. M., Orozco, M., y Torres, G. A. (2022). Sociedad del conocimiento y sociedad de la información: Dos paradigmas para un mismo referente epistemológico para el avance científico y tecnológico. *Revista de Filosofía*, 39(102), 332-345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7045609>
- Chumaceiro, A., Hernández, J., Yori, L., y Zirrit, G. (2013). Responsabilidad social empresarial y políticas públicas. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XIX(2), 309-321. <https://>

- produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/25624
- Chumaceiro, A. C., Hernández, J. J., y Velazco, J. C. (2023). Políticas públicas para la gestión de la felicidad organizacional. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(4), 125-138. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i4.41240>
- Colciencias (2018). *Documento de Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: Política de ética de la investigación, bioética e integridad científica*. Colciencias. https://minciencias.gov.co/sites/default/files/pdf_politica.pdf
- Committee on Publication Ethics - COPE (2023). Promoting integrity in research and its publication. COPE. <https://publicationethics.org/>
- Corera-Álvarez, E., y Molina-Molina, M. (2016). La edición universitaria de revistas científicas. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 39(3), 277-288. <https://doi.org/10.17533/udea.rib.v39n3a05>
- De-Moya-Anegón, F. (2020). Función de las revistas científicas (prologo). En T. Baiget, *Manual SCImago de revistas científicas. Creación, gestión y publicación* (pp. 10-17). Ediciones Profesionales de la Información S.L. <https://doi.org/10.3145/manual-prologo-felix-de-moya>
- Deroy, D. (2022). Las revistas científicas y su rol en la difusión del conocimiento científico. *Revista Cubana de Educación Superior*, 41(S-1), 1-17. <http://scielo.sld.cu/pdf/rcses/v41s1/0257-4314-rcses-41-s1-22.pdf>
- Fernández, M. T., y Guerra, J. T. (2021). Transparencia editorial en revistas científicas mexicanas de educación: Hacia una gestión integral de las políticas editoriales en las publicaciones periódicas científicas. *Investigación Bibliotecológica*, 35(87), 13-32. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2021.87.58340>
- Fritz, L., Baum, C. M., Low, S., y Sovacool, B. K. (2024). Public engagement for inclusive and sustainable governance of climate interventions. *Nature Communications*, 15(1), 4168. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-48510-y>
- Gómez-Velasco, N., Jiménez-González, A., Rodríguez-Gutiérrez, J., y Romero-Torres, M. (2020). Comparación de la eficiencia científica entre Colombia y México a través de indicadores relativos de producción y calidad científica. *Revista Española de Documentación Científica*, 43(2), e262. <https://doi.org/10.3989/redc.2020.2.1644>
- Guedes, M. G., y Negreiros, N. (2023). Ações de popularização, de divulgação da informação científica e de aproximação com a sociedade. *Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação*, 16(1), 67-87. <https://doi.org/10.26512/rici.v16.n1.2023.45108>
- Harrington-Martínez, M. S., y Martínez-Padrón, O. J. (2023). Representaciones sociales sobre publicar en revistas científicas. *Revista de ciencias sociales (Ve)*, XXIX(1), 404-417. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i1.39759>
- Hernández, J. J. (2022). Editorial. Sociedades del conocimiento y ciencia abierta en la nueva normalidad. *Jurídicas CUC*, 18(1), 1-4.
- Hernández, J. J., Chumaceiro, A. C., Ziritt, G. Y., y Acurero, M. T. (2018). Cultura para la paz en Colombia. Una aproximación desde las políticas públicas. *Opción*, 34(86), 612-641. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/23856>

- Kauffer, E. F. (2002). Las políticas públicas: Algunos apuntes generales. *Ecofronteras*, (16), 2-5. <https://revistas.ecosur.mx/ecofronteras/index.php/eco/article/view/465>
- Mayntz, R. (2001). El Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (21), 7-22. <https://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2015/06/mayntz.pdf>
- Mendivel, C. A., Moreno, F. M., Luján, J. C., y Toledo, R. H. (2022). Implicaciones epistémicas en la gestión del conocimiento, la sociedad digital y la universidad del Siglo XXI. *Revista de Filosofía*, 39(E-2), 19-27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7297028>
- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC (2017). *Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016|2022: Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Econômico e Social*. MCTIC. https://catalogo.ipea.gov.br/uploads/451_1.pdf
- Ministerio de Ciencias - MinCiencias (2022). Convocatoria: Invitación a presentar planes de fortalecimiento de las capacidades institucionales relacionadas con la gestión editorial, la visibilidad y el impacto de las revistas científicas colombianas. *MinCiencias*. <https://minciencias.gov.co/convocatorias/invitacion-para-presentacion-propuestas/invitacion-presentar-planes-fortalecimiento>
- Morales, R. E. (2021). La divulgación de la ciencia en el siglo XXI. *Emerging Trends in Education*, 4(7), 133-151. <https://doi.org/10.19136/etie.a4n7.4457>
- Muller, P. (2010). *Las políticas públicas*. Universidad Externado.
- Nagao, D. F., y Leite, G. (2020). Evolución de las políticas de ciencia y tecnología en Brasil y la incorporación de la innovación. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, LIII(59), 1087-1116. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2020.159.15800>
- Ordoñez, G. (2024). *Manual de análisis y diseño de políticas públicas*. Universidad Externado.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura - UNESCO (2021). *Recomendación de La UNESCO Sobre La Ciencia Abierta*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_spa
- Resolución 0777 de 2022 (Minciencias). Por la cual se adopta La Política Nacional de Ciencia Abierta 2022-2031 del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 3 de agosto de 2022.
- Rodriguez, R. C., y Camejo, A. (2020). La neocogestión del conocimiento en la sociedad digital: Una aproximación interpretativa. *CIENCIA Ergo-Sum*, 27(1), e79. <https://doi.org/10.30878/ces.v27n1a11>
- Röth, A.-N. (2003). Introducción para el análisis de las Políticas Públicas. *Cuadernos de Administración*, 19(30), 113-128. <https://doi.org/10.25100/cdea.v19i30.120>
- Thoenig, J.-C. (2019). *Politique publique*. L. Boussaguet, S. Jacquot y P. Ravinet (Eds.), *Dictionnaire des politiques publiques* (pp. 462-468). Presses de Sciences Po. <https://doi.org/10.3917/scpo.bouss.2019.01.0462>
- Universidad de Guadalajara (2024). Acuerdo que emite las Reglas de Operación y Aplicación del Programa de Revistas Científicas Universitarias, 2024. *La gaceta de la Universidad de Guadalajara*. <https://cgipv.udg>

Revistas científicas: Aproximaciones a su gestión y fortalecimiento desde las políticas públicas en América Latina

Hernández García de Velazco, Judith Josefina y Chumaceiro Hernández, Ana Cecilia _____

[mx/sites/default/files/2024-03/
Programa-de-Revistas-Cientificas-
Universitarias-2024.pdf](https://www.inec.mx/sites/default/files/2024-03/Programa-de-Revistas-Cientificas-Universitarias-2024.pdf)

Vizcaíno-Verdú, A., De-Casas-Moreno, P., y Contreras-Pulido, P. (2020).

Divulgación científica en YouTube y su credibilidad para docentes universitarios. *Educación XXI*, 23(2), 283-306. [https://doi.org/10.5944/
educxx1.25750](https://doi.org/10.5944/educxx1.25750)